

КОГНИТИВНАЯ ПРИРОДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО МЫШЛЕНИЯ И РОЛЬ ЯЗЫКА В ЕЁ ФОРМИРОВАНИИ

Исраилова Илона Халитовна

(PhD) Ташкентский государственный медицинский университет

Доцент кафедры узбекского и иностранных языков

Email: ilona1israilova@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7275-4897>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18876084>

Аннотация

В статье рассматривается когнитивная природа профессионального медицинского мышления как особой формы научно-практической деятельности врача, основанной на взаимодействии понятийного, логического и языкового уровней познания. Подчеркивается, что формирование медицинского мышления невозможно вне языковой интерпретации, поскольку язык служит инструментом категоризации, хранения и передачи профессиональных знаний. Анализируются когнитивные механизмы, лежащие в основе осмысления медицинских понятий, диагностических рассуждений и клинических решений, включая процессы концептуализации, метафоризации и фреймирования. Особое внимание уделено роли профессионального языка медицины в структурировании знаний, формировании терминологического аппарата и развитии аналитического стиля мышления врача. Автор приходит к выводу, что языковая компетенция является не только средством коммуникации, но и когнитивным инструментом, обеспечивающим точность, глубину и системность медицинского мышления.

Ключевые слова: когнитивная лингвистика, медицинское мышление, профессиональное сознание, язык медицины, концептуализация, медицинская терминология, когнитивные процессы, клиническое рассуждение.

Профессиональное мышление врача представляет собой особый тип когнитивной деятельности, направленной на восприятие, интерпретацию, оценку и систематизацию информации о состоянии пациента. Оно возникает на пересечении трёх взаимосвязанных сфер — научного знания, клинического опыта и языковой репрезентации. Врач не мыслит абстрактно — его когнитивные операции опираются на конкретные языковые формы, которые структурируют и оформляют медицинскую картину мира. В этом смысле язык медицины выступает не только средством коммуникации, но и когнитивным инструментом, который материализует профессиональное знание и направляет процесс мышления.

С позиций когнитивной лингвистики мышление понимается как процесс концептуализации и структурирования опыта, а язык — как форма его организации. Язык не просто отражает мышление, а формирует его, поскольку метафорические и концептуальные структуры языка задают рамки, в которых человек воспринимает мир. Эта идея особенно продуктивна в медицинской сфере, где ключевые концепты — *тело, болезнь, норма, лечение, симптом, патология* — образуют когнитивную систему профессионального восприятия. Они не существуют изолированно, а связаны в сети фреймов, сценариев и схем, определяющих логику диагностического рассуждения врача».¹

¹ Lakoff G., Johnson M. *Metaphors We Live By*. — Chicago: University of Chicago Press, 1980.

Современные исследования подтверждают, что когнитивная структура медицинского мышления может быть описана через систему устойчивых фреймов. Так, в модели, предложенной Исраиловой (2022), «диагностический процесс включает последовательность активации фреймов *symptom* → *hypothesis* → *test* → *diagnosis* → *treatment* → *outcome*. Каждый этап сопровождается определёнными языковыми паттернами: причинно-следственными конструкциями (*due to, caused by*), модальными выражениями (*may indicate, is likely to suggest*), лексемами степени и оценки (*mild, severe, acute*). Эти языковые формы отражают когнитивную природу клинического мышления, основанного на вероятностной оценке и прогнозе.

В когнитивно-дискурсивной парадигме язык рассматривается как механизм построения профессиональной картины мира. Когнитивные структуры, реализуемые в языке, формируют понятийные связи, которые обеспечивают осмысленное использование знаний в конкретных ситуациях. Медицинский язык, таким образом, представляет собой не статическую систему терминов, а динамическое пространство, в котором каждый элемент активирует сложный когнитивный контекст. Например, употребление слов *lesion* или *inflammation* вызывает у врача целую сеть ассоциаций, связанных с причиной, локализацией, патогенезом и прогнозом заболевания.

Особую роль в когнитивной архитектуре медицинского мышления занимают метафоры. Они не только украшают речь, но и служат инструментом объяснения и категоризации. Медицинский дискурс основан на метафорических моделях, которые структурируют знание и упрощают понимание сложных биологических процессов. Наиболее частотны метафоры типа *the body as a machine, disease as an invader, the immune system as defense, medicine as warfare*. Эти концептуальные переносы позволяют врачу и студенту мыслить в терминах знакомых фреймов и обеспечивают когнитивную прозрачность рассуждения. В результате формируется особая модель мышления, в которой метафора становится не стилистическим приёмом, а механизмом медицинского познания.

Исследования в области когнитивной психолингвистики показали, что процесс диагностирования представляет собой многоступенчатое когнитивное моделирование, включающее сбор данных, построение гипотез и их проверку через языковую репрезентацию. При этом врач формулирует гипотезу в виде языкового предиката — «Пациент страдает от...», — что свидетельствует о неразрывной связи мышления и речи. В клинической практике именно языковое оформление определяет способ категоризации: одно и то же состояние может быть описано как *“chest discomfort”*, *“pain in the thoracic region”* или *“angina”* — и каждая формулировка активирует разные когнитивные схемы.

С точки зрения педагогической лингвистики, формирование медицинского мышления невозможно без овладения языковыми средствами, которые кодируют когнитивные операции врача. Изучение профессионального английского языка способствует развитию когнитивных умений, так как требует не просто запоминания терминов, но активного анализа, классификации и интерпретации информации. Более поздние работы показали, что обучение медицинскому английскому должно включать когнитивное моделирование клинических ситуаций, анализ аутентичных текстов, выявление концептуальных связей и моделирование речевых стратегий врача.

Применительно к образовательной практике когнитивный подход выражается в создании учебных ситуаций, отражающих реальные процессы врачебного мышления. Преподаватель медицинского английского становится не просто передатчиком знаний, а посредником между когнитивными моделями медицины и языковыми формами. Его задача — не обучить переводу терминов, а помочь студенту научиться «мыслить клинически» на английском языке, формируя когнитивные связи между симптомом, диагнозом и лечением.

Когнитивное моделирование медицинского мышления включает процессы фреймирования, сценаризации и концептуализации. Каждый фрейм — *PATIENT EXAMINATION, DIAGNOSIS, TREATMENT PLAN* — содержит типовые когнитивные и речевые шаги, которые врач воспроизводит автоматически. Например, фрейм *PATIENT EXAMINATION* включает последовательность *collecting history → physical examination → diagnosis → prescription → follow-up*. Каждая стадия соотносится с определёнными языковыми клише и жанровыми формами: вопросы пациента, диагностические комментарии, предписания, прогнозы. Таким образом, когнитивные структуры воплощаются в языке как устойчивые дискурсивные модели.

Современные когнитивные исследования подчеркивают, что язык медицины является отражением не столько объективной реальности, сколько ментальных моделей, с помощью которых врач осмысливает клинический опыт. В работе *Discourse and Knowledge Construction in Medicine* (Cook, 2010) говорится, что «процесс врачебной коммуникации представляет собой акт совместного конструирования знания, где лексика, синтаксис и жанровые формы служат средствами когнитивной ориентации. Таким образом, профессиональное мышление врача проявляется как языковая активность, направленная на концептуализацию, категоризацию и прогнозирование»².

Педагогическая интерпретация когнитивного подхода заключается в необходимости моделировать эти процессы в обучении. Для этого используются кейс-анализ, разбор клинических сценариев, дискурсивные игры и ролевые симуляции, которые активизируют когнитивные механизмы анализа и принятия решений. Такие формы обучения превращают язык из объекта изучения в инструмент мышления. В результате студент начинает воспринимать язык как средство не только коммуникации, но и профессиональной рефлексии.

Таким образом, когнитивная природа профессионального медицинского мышления проявляется в способности врача воспринимать, интерпретировать и организовывать знания посредством языка. Язык при этом выполняет двойную функцию: он не только выражает профессиональные концепты, но и структурирует мышление, направляя когнитивные операции и формируя профессиональную идентичность. Лингвокогнитивное моделирование позволяет системно описать эти процессы и использовать их в образовательной практике, создавая условия для формирования клинического иноязычного мышления — способности мыслить профессионально на английском языке, оперируя его когнитивными, семантическими и дискурсивными категориями.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Абдуллаева Р. М. Проблемы перевода медицинского термина с русского на узбекский язык // Преподавание классических языков в эпоху глобальной информатизации: материалы конференции. – 2019. – С. 171–175.
2. Akhtomovna, M. O. (2023). Using active method in teaching oral communication in a foreign language. *European Journal of Innovation in Nonformal Education*, 3(2), 60-70.
3. Алибекова Л. Р. // Phraseological units in medicine // *American Journal of Interdisciplinary Research and Development* 1 (33). 165 -169 с.
4. Eshbayev, O., Abdullaeva, R. M., Mirrahimova, G. M., Aminova, G., & Israilova, I. (2020). Learning Foreign Vocabulary Using Computer Programs. *Archive of Scientific Research*, No. 14.
5. Fayzullayev, S. I. (2024). WAYS OF EFFECTIVE USE OF EDUCATIONAL METHODS AND ITS EFFECTIVENESS. *PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIIY TADQIQOTLAR| JOURNAL OF PEDAGOGY, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH*, 3(4), 185-189. APA.
6. Исраилов Ж. Д., Исраилова И. Х. Когнитивно-дискурсивный анализ формирования профессиональной иноязычной компетенции у студентов медицинских вузов: англоязычный медицинский дискурс. – 2025.
7. Исраилов Ж. Д., Исраилова И. Х. Формирование лексической компетенции студентов медицинских вузов на основе образовательных медицинских текстов (на материале unit 1 авторского учебника) // *E-Conference platform*. – 2025. – Т. 1. – №. 20-may. – С. 103-106.
8. Israilov, J. D. The Role of Professionally Oriented Medical Texts in Forming Lexical and Discursive Competence in Medical English // VII International Mediterranean Scientific Research Congress. – Hatay Mustafa Kemal University, Hatay, Türkiye. – 13–15 June 2025. – P. 754–758. (Electronic resource).
9. Israilov, J. D. The Language of Professional Medical Texts: Implications for Educational Systems and Learning Resources // *International Journal of European Research Output*. – Vol. 4, No. 6. – June 2025. – P. 28–34. – ISSN 2053-3578.
10. Israilov, J. D. Methods and Technologies for Teaching Specialized Vocabulary Based on Professional Texts // *Journal of Multidisciplinary Sciences and Innovations*. – Vol. 4, Issue 4. – 2025. – P. 1273–1279. – ISSN 2751–4390. – Impact Factor 9.08. – Elektron. – URL: <https://ijmri.de/index.php/jmsi>.
11. Kadirova L.U., Заимствования в области спортивной терминологии в русском языке // *Научный фокус*. – Вып. 1/100. – 2023. – С. 604–408.
12. Kakhorova, M. A. (2023). Nutrition of surgical patients. *Modern Scientific Research International Scientific Journal*, 1(8), 172-180.
13. Kakhorova, M. A. (2024). Comprehensible input approach as an effective language teaching method. *World of Scientific news in Science*, 2(3), 281-289.
14. Kakhorova, M. A. (2024). The use of qualitative and mixed methods investigating learners in their classrooms. *Academic research in educational sciences*, (1), 579-587.
15. Norquliyevich, A. M. (2025). TRADITIONAL, INNOVATIVE, AND INTERACTIVE METHODS OF TEACHING LATIN IN MEDICINE. *Educator Insights: Journal of Teaching Theory and Practice*, 1(3), 146-148.

16. Rustamovna, Khaidarova Shohista. Development of Intercultural Communication Among Students in Russian Language Classes Based on Innovative Pedagogical Technologies. World Bulletin of Social Sciences, 31, 21-23.
17. Ширинкулова, Ш. М. (2018). РОЛЬ ЛЕКСИКИ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ (ESP). Гуманитарный трактат, (35), 21-22.